

РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572689>

Хакназарова Севара

*Студенка Самаркандский государственный
институт иностранных языков.*

Аннотация: *В этой статье обсуждается воспитание детей, на что обращать внимание в процессе воспитания, родительские ошибки и способы их преодоления.*

Ключевые слова: *Воспитания, общество, высокодуховный, добродетель, ответственность, трудолюбивый.*

Мы все знаем, что сегодня к воспитанию детей нужно относиться серьезно. Общеизвестно, что образование по самой своей природе является национальным, всеобщим и имеет гуманистический смысл. Каждое общество является зрелым и разносторонним зрелое поколение, сочетающее в себе все положительные, благородные качества мечтает о воспитании. Образованная, духовная. человек думает о настоящем и будущем, а также о будущей жизни и стремится внести свой вклад в развитие жизни. Уже, сегодня к великой цели нашего народа «От национального возрождения к национальному прогрессу». Для этого нужны высокодуховные и всесторонне развитые люди. При этом воспитание детей состоит из нескольких этапов и аспектов. мы должны сказать. Писцы сказали, что следующие аспекты являются наиболее важными:

Первый воспитание веры. Как только ум ребенка начнет формироваться, будьте с ним честны и должен учить хараму, греху и савабу.

Второй вид воспитания – нравственное воспитание. Ребенку после общего воспитания обучение хорошим манерам, добрым нравам и добродетелям является нравственным воспитанием.

Третий вид воспитания – физическое и физическое воспитание. Родитель - это тело ребенка для правильного развития, силы тела, здоровья тела ответственен. Адекватное и правильное питание и сон относится к физическому воспитанию.

Четвертый тип тренировки — умственная тренировка. При этом родители приносят пользу своим детям они должны обучать наукам, профессиям, необходимым обществу. Об этом есть много советов и рекомендаций.

Воспитанный, образованный, трудолюбивый, верный ребенок – величайшее богатство не только родителя, но и всего общества. Ведь каждый ребенок формируется в индивидуальной семье. Итак, семья – это основа гармоничного поколения. Поэтому очень важно воспитывать детей в семье нравственно и правого, в частности, формировать справедливость, долг, патриотизм, прививать чувство любви к Родине. Воспитание детей в семье в духе преданности своему долгу тесно связано с такими качествами, как ответственность, сознательность, совесть. Это основа искренних отношений между родителями, их близких и дружеских отношений со своими детьми, их понимания своих будущих мечтаний и целей, здорового развития своих детей. Многие родители допускают ошибки в воспитании детей:

Обвинения и угрозы. Так родители воспитывают своих детей обычные ошибки, которые вы делаете. Ребенок путем запугивания и шантажа воспитание детей – это ошибочный метод, пришедший к нам из далекого прошлого. это родители одна из главных ошибок, которую она допускает в воспитании детей является одним.

Запреты без объяснения причин. У родителей детей дошкольного возраста часто возникает такая ошибка. У ребенка должен быть круг запретов, однако все они должны быть объяснены. Нельзя запретить мальчику или девочке что-либо делать, почему бы и не сделать ты должен сказать. Ребенок должен понять причину.

Ограничение свободы ребенка. Лишение игры из-за позднего выполнения заданий, данных ребенку, начинает негативно сказываться на детской психике.

Прежде всего, наберитесь терпения. Ведь ребенок — это маленький двигатель, который работает везде. Он маленький, еще не знающий, как устроен окружающий мир, ему все интересный. Будьте добры к своим детям, чтобы любовь, которую вы дарите, привела к зрелым поступкам в будущем.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф «Воспитание и поведение»
2. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф "Духовное воспитание"
3. Ташкент 2019
4. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=405>